

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014482>

SIMOB ELEMENTINING ODAM ORGANIZIMIGA TA’SIRI

Fayzullayeva Sh. J.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti 2-
pediatriya ishi yo‘nalishi

Riksiyeva U. Sh.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya,
biofizika va tibbiy informatika kafedrası

Dolzarliligi. Simob- yuqori toksik xususiyatga ega og‘ir metall bo‘lib, sanoat, tibbiyot va qishloq xo‘jaligida keng qo‘llanilishi hamda atrof-muhitda uzoq saqlanib qolishi sababli global ekologik va tibbiy muammo sifatida e‘tirof etiladi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, simob inson salomatligi uchun xavfli kimyoviy moddalardan biri bo‘lib, ayniqsa homilador ayollar va bolalar uchun yuqori xavf tug‘diradi. Hozirgi kunda sanoat chiqindilari, maishiy texnika (simobli termometr va lampalar), oltin qazib olish jarayonlari hamda ekologik ifloslanish simob bilan kontakt xavfini oshirmoqda. Shu bois simobning organizmga ta’sir mexanizmlarini o‘rganish, erta diagnostika va profilaktika choralarini ishlab chiqish zamonaviy tibbiyot va gigiyena fanlari uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, simobning inson organizmiga ta’sirini o‘rganish bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan dolzarb ekologik-tibbiy muammo hisoblanadi.

Maqsadi. Ushbu tezisda simob va uning organik hamda noorganik birikmalarining inson organizmiga toksik ta’sirini zamonaviy toksikologiya va gigiyena ma‘lumotlari asosida o‘rganish, uning hujayra darajasidagi ta’sir mexanizmlarini (ferment tizimlariga ta’siri, sulfidril guruhlari bilan bog‘lanishi, oksidlovchi stress chaqirishi) tahlil qilish hamda markaziy nerv tizimi, buyrak va jigar faoliyatiga ko‘rsatadigan salbiy oqibatlarini ilmiy jihatdan asoslab berish. Shuningdek, simobning atrof-muhit orqali oziq zanjiriga kirishi va aholi salomatligiga xavf tug‘dirishini hisobga olib, zaharlanishning klinik belgilari, diagnostika usullari va profilaktika choralarini tizimli ravishda yoritish ham tadqiqotning muhim maqsadlaridan biridir.

Materiallar va qo‘llanilgan usullar. Ilmiy manbalarga ko‘ra, simobning organizmga tushishi turli tizim va a‘zolar faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Simobning ayniqsa organik shakllari yuqori toksikligi bilan ajralib turadi va markaziy nerv tizimiga kuchli zarar yetkazadi. Bu holat asab tizimi faoliyatining izdan

chiqishi, xotira pasayishi, tremor (qo‘l qaltirashi) hamda ruhiy o‘zgarishlar bilan namoyon bo‘ladi.

Ayrim holatlarda simob buyrak to‘qimalarida to‘planib, ularning filtratsion faoliyatini buzadi. U hujayra oqsillari tarkibidagi sulfidril guruhlari bilan birikib, ferment tizimlarining faoliyatini susaytiradi va oksidlovchi stressni kuchaytiradi. Natijada modda almashinuvi jarayonlari izdan chiqadi hamda organizmning umumiy intoksikatsiyasi rivojlanadi

XULOSA

Simob elementi inson organizmi uchun biologik zarur modda hisoblanmaydi, aksincha yuqori toksik xususiyatga ega og‘ir metall sifatida salomatlikka jiddiy xavf tug‘diradi. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, simobning organizmga tushishi markaziy nerv tizimi, buyrak va boshqa a‘zolar faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa uning organik shakllari kuchli neyrotoksik ta‘sir ko‘rsatib, nevrologik o‘zgarishlar va umumiy intoksikatsiya belgilari bilan namoyon bo‘ladi. Shu sababli simobning biologik ta‘sir mexanizmlarini chuqur o‘rganish, atrof-muhitdagi miqdorini nazorat qilish hamda zaharlanishning oldini olish choralarini kuchaytirish inson salomatligini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Tibbiy kimyo. N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadjiyeva, G.G.Sulaymanova, M.A.Qodirov.1 qism darslik. Toshkent «IJOD-PRINT»2024.
2. World Health Organization — www.who.int;
3. Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons
4. United States Environmental Protection Agency (EPA)
5. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies